

Studi Famili Zingiberaceae Sebagai Antidiabetes

Sutri Wulansari Safril (1910422002) – Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Kajian Fisiologi Hewan merupakan kajian yang sangat menarik karena mempelajari fungsi tubuh beserta dengan segala mekanisme yang terdapat di dalamnya (Handayani et al, 2021). Kajian fisiologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari karena menjabarkan mekanisme yang membuat kita bisa bergerak dengan baik. Sementara itu, kajian taksonomi tumbuhan juga merupakan kajian yang juga menarik karena mempelajari terkait tumbuhan seperti penelusuran, penyimpanan contoh, pemerian, pengenalan (identifikasi), pengelompokan (klasifikasi), dan penamaan tumbuhan. Taksonomi tumbuhan merupakan salah satu bidang ilmu yang telah dipelajari sejak lama oleh manusia. Dulunya manusia telah mengelompokkan tumbuhan di sekitar mereka berdasarkan kegunaannya seperti tumbuhan sumber makanan, tumbuhan untuk obat-obatan, tumbuhan penghasil serat dan lain-lain. Pengelompokan sederhana tersebut merupakan cikal bagi pengelompokan tumbuhan saat ini. Dengan mengetahui taksonomi tumbuhan, maka pemanfaatan dari tumbuhan itu sendiri menjadi lebih mudah dan terarah. Tumbuhan sendiri sering digunakan sebagai bahan obat karena memiliki kandungan senyawa yang sangat tinggi dan berkhasiat bagi tubuh. Telah banyak masyarakat tradisional memanfaatkan hal ini sebagai pengobatan secara alami sehingga sering dilakukan studi etnomedisin. Salah satunya adalah studi yang memanfaatkan tumbuhan dari famili Zingiberaceae sebagai obat antidiabetes.

Diabetes adalah salah satu gangguan metabolisme yang paling umum mengancam jiwa di dunia. Diabetes merupakan keadaan ketika kadar gula dalam darah tinggi melebihi gula darah normal. Gangguan metabolisme ini dapat memperburuk masalah kesehatan lain yang sangat serius seperti penyakit kardiovaskular, perlemakan hati, penyakit ginjal kronis, tumor dan kanker (Santoso, 2019). Hal ini dapat terjadi karena makanan dengan kandungan lemak tinggi seperti yang ditemukan pada berbagai masakan tradisional dan modern, sehingga sering dikonsumsi secara berlebihan oleh banyak orang di seluruh dunia. Akibatnya, gangguan metabolisme termasuk obesitas, kardiovaskular, dan penyakit hati berlemak menjadi melonjak tajam (Asosiasi Diabetes Amerika, 2019; Zaharia et al, 2019).

Sementara itu, konsumsi tanaman herbal tradisional menjadi salah satu solusi dalam mengatasi hal ini. Dalam penelitian Nurainas, et al (2021) menunjukkan bahwa Zingiberaceae digunakan dalam pengobatan tradisional mentawai. Setidaknya ada 32 spesies Zingiberaceae

digunakan dalam pengobatan tradisional ini. Kemudian, di Rokan Hilir Riau, tumbuhan dari famili Zingiberaceae merupakan jenis rempah yang paling banyak digunakan sebagai bumbu (Tribudiarti, et al, 2018). Selanjutnya dalam Hasimun dan Adnyana (2019) terdapat beberapa tanaman Zingiberaceae yang berpotensi sebagai antidiabetes di antaranya adalah *Curcuma longa* L, *Zingiber officinale*, *Zingiber zerumbet*. Menurut hasil studi literatur Susmawati et al (2020), Zingiberaceae, khususnya spesies *Etilingera elatior* (kecombrang), berkhasiat menurunkan kadar glukosa darah karena terdapat senyawa metabolit sekunder flavonoid golongan quersetin.

Salah satu faktor risiko diabetes tipe 2 adalah obesitas. Asupan glukosa dan nutrisi utama yang berlebihan (obesitas) menyebabkan stres oksidatif dan peradangan sehingga meningkatkan mediator inflamasi [faktor nekrosis tumor (TNF- α) dan interleukin-6 (IL-6)]. Mediator inflamasi selanjutnya menghambat kerja insulin dengan menghambat signaling insulin, sehingga terjadi resistensi insulin. Salah satu upaya untuk mengatasi diabetes tipe 2 adalah enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, yaitu penghambatan enzim alfa-glukosidase. Enzim ini berperan dalam mencegah penyerapan glukosa dengan menekan pemecahan karbohidrat dan dengan demikian mencegah hiperglikemia postprandial (Hasimun dan Adnyana, 2019).

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Hendrika (2021), pemberian fraksi etil asetat rimpang temu mangga (*Curcuma mangga* Val.) mempunyai aktivitas sebagai antidiabetes. Penurunan kadar glukosa darah dapat disebabkan oleh adanya senyawa bioaktif semi polar yang terkandung dalam fraksi etil asetat tersebut. Berdasarkan skrining fitokimia, senyawa bioaktif yang terdapat dalam fraksi etil asetat rimpang temu mangga adalah terpenoid yang memiliki aktivitas antidiabetes dengan mekanisme merangsang dan menstabilkan pelepasan insulin dari sel β pulau Langerhans pankreas. Senyawa terpenoid juga diketahui memiliki aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase sehingga mencegah peningkatan glukosa darah. Terpenoid ini juga memiliki aktivitas antidiabetes terkait dengan aktivasi jalur enzim AMP-activated protein kinase. Enzim ini dapat mengatur translokasi glukosa. Proses ini penting sekali untuk memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel dan juga diduga dapat meningkatkan metabolisme perifer glukosa dan melepaskan insulin.

Penelitian yang dilakukan oleh Ojewole (2006) menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang *Zingiber officinale* memiliki sifat analgesik, antiinflamasi dan hipoglikemik. Oleh karena itu, penelitian ini juga memberikan dukungan farmakologis untuk *folkloric*, penggunaan

etnomedis jahe dalam pengobatan dan/atau pengelolaan nyeri, kondisi peradangan rematik, serta dalam pengelolaan dan/atau pengendalian diabetes mellitus tipe 2 di beberapa komunitas pedesaan Afrika.

Zingiberaceae sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional sebagai obat, seperti diabetes. Beberapa spesies yang telah diuji memiliki khasiat adalah *Curcuma longa L* (kunyit), *Zingiber officinale* (jahe), *Zingiber zerumbet* (Lempuyang), *Curcuma mangga* Val. (temu mangga), dan *Etilingera elatior* (kecombrang). Oleh karena itu, penelusuran jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai antidiabetes dari tanaman famili Zingiberaceae dan pengujian mengenai kandungan senyawa dari tanaman potensial juga perlu dikaji lebih lanjut sehingga gabungan fisiologi hewan dan taksonomi tumbuhan sangat penting untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- American Diabetes Association. II: Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes – 2019. *Diabetes Care*, 2019; 42(Suppl.1):13–28.
- Handayani, S. Darmayani, S. J. Nendissa, A. K. H. Hasibuan, R. H. Dimenta, Indarjani, C. Hetharia, M. R. Duhita, A. Arif, M. S. Yusal, B. J. Sianturi, Ulinniam, Fransina. S. Latumahina. 2021 *Fisiologi Hewan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Hasimun, P., & Ketut Adnyana, I. (2019). *Zingiberaceae Family Effects on Alpha-Glucosidase Activity: Implication for Diabetes. Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes*, 387–393. doi:10.1016/b978-0-12-813822-9.00026-6 .
- Hendrika, Y. dan N.H. Sandi. 2021. Aktivitas Antidiabetes Fraksi Etil Asetat Rimpang *Curcuma mangga* Val. terhadap Mencit yang Diinduksi Aloksan. *Jurnal Proteksi Kesehatan*, 10(1): 55-61.
- Nurainas, S. Ratna, Z. Syam, dan Syamsuardi. 2021. Kajian Etnomedisinal Pemanfaatan Zingiberaceae oleh Masyarakat Mentawai di Siberut, Sumatera Barat, Indonesia. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 9(1): 25-29.
- Ojewole, John A. O. 2006. Analgesic, Antiinflammatory and Hypoglycaemic Effects of Ethanol Extract of *Zingiber officinale* (roscoe) Rhizomes (Zingiberaceae) in Mice and Rats. *Phytotherapy Research*, 20(9): 764-772.
- Santoso, P., A. Amelia, dan R. Rahayu. 2019. Jicama (*Pachyrhizus erosus*) Fiber Prevents Excessive Blood Glucose and Body Weight Increase Without Affecting Food Intake

in Mice Fed with High-Sugar Diet. *Journal of Advanced Veterinary and Animal Research*, 6(2): 222-230.

Susmawati, R. Choesrina, dan Suwendar. 2020. Potensi Antidiabetes Beberapa Ekstrak Tanaman dengan Metode Induksi Aloksan. *Prosiding Farmasi Universitas Islam Bandung*, 6(2).

Tribudiarti, M., Syamsuardi, dan Nurainas. 2018. Studi Etnobotani Jenis Rempah yang Digunakan dalam Bumbu Masakan Tradisional Adat di Kerajaan Rokan Kabupaten Rokan Hulu, Riau. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati*, 17(2): 175-182.

Zaharia OP, Strassburger K, Strom A, Bönhof GJ, Karusheva Y, Antoniou S, Bódis K, Markgraf DF, Burkart V, Müssig K, Hwang JH, Asplund O, Groop L, Ahlqvist E, Seissler J, Nawroth P, Kopf S, Schmid SM, Stumvoll M, Pfeiffer AFH, Kabisch S, Tselmin S, Häring HU, Ziegler D, Kuss O, Szendroedi J, Roden M, German Diabetes Study Group. Risk of diabetes, associated diseases in subgroups of patients with recent-onset diabetes: a 5-year follow-up study. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2019; 7(9):684–94.